

REPORTE DE CASO CLINICO

Tratamiento Ortopédico-Ortodóntico en la corrección de la clase II esquelética por retrognatismo mandibular

Orthopedic-Orthodontic Treatment for the Correction of Skeletal Class II Due to Mandibular Retrognathism

Ronald Edivaldo Rodríguez Rivadeneira¹. Eduardo Francisco Pazmiño Rodríguez²

¹ Especialidad en Ortodoncia. Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador. <https://orcid.org/0009-0004-2708-7078>

² Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo & Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-8094-7787>

Correspondencia:

e.rerodriguez@sangregorio.edu.ec

Recibido: 04/12/2025

Aceptado: 29/12/2025

Publicado: 31/12/2025

RESUMEN

Introducción: El presente caso clínico es relevante por tratarse de una clase II esquelética causada por retrognatismo mandibular en un paciente en fase de crecimiento activo. Su importancia se establece en mostrar como un tratamiento ortopédico – ortodóntico en edades temprana es eficaz para una corrección de las discrepancias óseas y evitar una intervención quirúrgica, así aportando evidencia sobre la corrección de esta maloclusión en su etapa inicial. **Presentación del caso:** Niña de 10 años de edad acude a la clínica ortodóntica de la Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo manifestando problemas en la mordida. En la evaluación se observó un perfil con maxilar adelantado sobremordida aumentada, incompetencia labial y ángulo ANB de 8°, lo que reafirma una clase II esquelética por retrognatismo mandibular. Se programó un tratamiento en tres etapas: iniciando con un dispositivo funcional tipo Bionator para estimular el crecimiento mandibular; continuando con un dispositivo fijo MBT estabilizando la oclusión, finalmente después de 30 meses de tratamiento, el ángulo ANB se redujo a 6°, regenerando visiblemente el perfil facial y la función oclusal. **Conclusiones:** El caso muestra que una intervención ortopédica – ortodóntica en etapas tempranas permite llevar un desarrollo mandibular de manera efectiva, reduciendo así los tratamientos quirúrgicos en la etapa adulta. La evaluación cefalométrica o, y la perseverancia del paciente son claves para el éxito en el tratamiento. Se termina de forma, eficiente y visible para la corrección de la clase II esquelética por retrognatismo mandibular. **Metodología:** Se utilizó un enfoque cualitativo con la ayuda del análisis del caso clínico, llevando un registro de su inicio y finalización para mostrar la efectividad del tratamiento ortopédico– ortodóntico en la corrección de la clase II esquelética por retrognatismo mandibular, respaldado en criterios, diagnósticos y literatura científica.

Palabras Clave: Bimler A. Maloclusiones clase I. Retrognatismo mandibular. Ortodoncia.

ABSTRACT

Introduction: This clinical case is relevant as it involves a skeletal Class II malocclusion caused by mandibular retrognathism in a patient undergoing active growth. Its significance lies in demonstrating how early orthopedic– orthodontic treatment can effectively correct skeletal discrepancies and prevent the need for surgical intervention, thereby providing evidence-based support for the correction of this malocclusion at an early stage. **Case presentation:** A 10-year-old girl attended the orthodontic clinic at San Gregorio de Portoviejo Private University, reporting problems with her bite. The evaluation revealed a protrusive maxilla, increased overbite, lip incompetence, and an ANB angle of 6°, confirming a skeletal Class II due to mandibular retrognathism. The treatment was planned in three stages: beginning with a functional Bionator appliance to stimulate mandibular growth; followed by a fixed MBT appliance to stabilize the occlusion. After 30 months of treatment, the ANB angle was reduced to 2°, visibly

improving the facial profile and occlusal function. Conclusions: The case demonstrates that early orthopedic–orthodontic intervention allows for effective mandibular development, thereby reducing the need for surgical treatments in adulthood. Cephalometric evaluation and patient perseverance are key factors for treatment success. The process concludes efficiently and reproducibly for the correction of skeletal Class II malocclusion caused by mandibular retrognathism. Methodology: A qualitative approach was used through the analysis of a clinical case, recording its beginning and completion to demonstrate the effectiveness of orthopedic–orthodontic treatment in correcting skeletal Class II due to mandibular retrognathism, supported by diagnostic criteria and scientific literature. Keywords: Bimler A. Class II malocclusions. Mandibular retrognathia. Orthodontics

INTRODUCCIÓN

La apariencia facial es el principal estímulo de los pacientes al momento de realizarse un tratamiento de ortodoncia, por lo cual en este grupo se encuentran los pacientes con maloclusión Clase II de Angle. Esta Clase se diferencia por presentar protrusión maxilar, retrognatismo mandibular o la unión de ambos; encontrando varias opciones terapéuticas para su tratamiento, como el movimiento de la cavidad dental en la arcada con un efecto ortopédico simultáneo, que se puede realizar con aparatos extraorales e intraorales (1)

La maloclusión de clase I es conocida como mordida perfecta. La clase II es conocida como mesoclusión se da por la oclusión de la cúspide mesiovestibular del primer molar maxilar mesial al canal vestibular del primer molar mandibular. La clase III se determina por la oclusión de la cúspide mesiovestibular del primer molar maxilar distal al canal vestibular del primer molar inferior (2).

Con reiteración se presentan pacientes con la clase II esquelética en clínicas de ortodoncia a nivel mundial (3). La desviación dentomaxilar clase II es de estudio multifactorial. Hay una discrepancia en el desarrollo de las estructuras óseas de los maxilares y/o dentición, esta discrepancia suele ser el resultado de agentes ambientales o genéticos, que se deriva en una irregularidad dentomaxilar clase II. Los casos existentes son causados por retrognatismo mandibular, por esta razón, que los aparatos funcionales se enfocan principalmente en estimular el crecimiento de la mandíbula (4).

Durante la dentición mixta, niños y adolescentes

pueden desarrollar alteraciones estéticas y funcionales que afectan su bienestar psicológico y social, ansiedad y baja autoestima pudiendo llegar a exposición de violencia física o psicológica, que afectaría su desarrollo psicosocial e interpersonal, además, debido a la proinclinación de los incisivos y al overjet aumentado son más propensos a sufrir traumatismos (5).

El tratamiento preventivo dental con aparatología removibles ha sido una de las opciones más utilizadas para solucionar la mordida profunda de clase II (6). El procedimiento que se inicia para el tratamiento en la etapa de la adolescencia ayuda de gran manera a la solución esquelética; aun así, muchas veces es necesario añadir la terapia funcional con un procedimiento con aparatología fija (7). Existen múltiples aparatologías removibles encargadas de corregir las alteraciones dentoalveolares y esqueléticas (7,8).

La intervención ortopédico-ortodóntica en etapas tempranas permite modificar patrones de crecimiento óseo, facilitando una oclusión funcional, mejorando la estética facial y reduciendo la probabilidad de intervenciones quirúrgicas en la adultez. La utilización de aparatología funcional durante el pico de crecimiento estimula el avance mandibular y permite la armonización esquelética y dentaria (6,7).

En la actualidad, se puede disponer con aparatología funcional fija que tienen una característica favorable la cual no depende de la colaboración del paciente; aun así, se requiere una fase con Brackets para la culminación el tratamiento ortodóntico. (9).

Por tanto, este estudio tiene como objetivo describir la

efectividad del tratamiento ortopédico-ortodóntico en la corrección de la clase II esquelética por retrognatismo mandibular, cuando es aplicado en edades tempranas, con el fin de intervenir en el desarrollo óseo y en la relación oclusal del paciente, promoviendo la armonía entre los maxilares y una mejora significativa en la función masticatoria.

REPORTE DE CASO CLINICO

Paciente de sexo femenino, 10 años de edad, acude a la consulta a la clínica de Post-Grado de Ortodoncia en Odontología de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, acompañada de su representante legal. Su motivo principal de consulta fue "arreglar mis dientes". No presento antecedentes médicos de importancia ni había estado bajo tratamiento ortodóntico previo. Tampoco refirió consumo reciente de medicamentos ni alergias conocidas, incluyendo alergia a penicilina o antecedentes de complicaciones con anestesia. No se reportaron enfermedades sistémicas como hemofilia, diabetes, asma, tuberculosis o hepatitis. Los antecedentes familiares tanto maternos como paternos no refieren patologías relevantes. No está en tratamiento médico ni bajo supervisión de un médico general.

Consentimiento informado

Se obtuvo el consentimiento informado por escrito tanto de la paciente como de su representante legal para el tratamiento y la publicación del caso con fines científicos, garantizando el anonimato y confidencialidad de los datos personales, conforme a los principios éticos de la Declaración de Helsinki. Además, previo a la elaboración del manuscrito, se obtuvo la aprobación del Comité de Ética Investigación en Seres Humanos de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, con el código de aprobación correspondiente: CEISH-ESGP-CAS-ODO-2025-0019

Evaluación diagnóstica

Durante la etapa diagnóstica se aplicaron diversos métodos clínicos, radiográficos y funcionales para establecer el diagnóstico integral.

Examen intraoral y sistema masticatorio

El análisis dentro de la cavidad bucal, se evidenció que, el maxilar superior está adelantado lo que representa características de una maloclusión Clase II.

En el sistema dentario, se identificó una mordida profunda con un overjet de 4 mm y overbite 5mm. Se hallaron diferentes variaciones posicionales: vestibuloversión de la pieza #12, linguoversión de la pieza #42, distogresión de las piezas #43 y 33, y mesioversión de la pieza #12. Están ausentes las piezas 23, 25, 27, 17, 37, 47, 18, 38 y 48. En el sistema masticatorio, la lengua es de tamaño normal sin interposición, el frenillo labial y lingual presentan características normales, sin restricciones, y no se detectó frenillo en silla de montar y la bóveda palatina es amplia sin fisuras.

Figura 1. Vista interior de la boca y la vista masticatoria

Nota: Vista intraoral donde se evidencia mordida profunda, relaciones molares Clase II bilateral, apiñamiento anteroinferior y alteraciones posicionales dentarias.

Modelos de estudios

En contexto general del tratamiento se realizaron modelos de estudio en yeso mediante los moldes tomados en la consulta inicial, estos modelos fueron de gran ayuda para el análisis de las diferentes estructuras de ambas arcadas dentarias y efectuar las

evaluaciones indispensables para el diagnóstico y plan ortodóntico.

Al analizar los modelos, se observó la forma de arco cuadrangular (tipología temporal), con un número de piezas dentarias temporarias de 1 y permanentes 20. Los perímetros del arco superior fueron de 88mm y los del arco inferior es de 75mm, lo que muestra una desigualdad en el desarrollo de las arcadas. Además, se registraron las siguientes medidas:
 Diámetro intercanino inferior: 29 mm.
 Diámetro intermolar superior: 49 mm.
 Diámetro intermolar inferior: 47 mm.

Estas mediciones respaldan la existencia de una mordida profunda anterior y una relación molar clase II, como ya había sido evidenciado en el examen clínico. Asimismo, se constató una alteración de la línea media, que se encontraba desviada tanto en el arco superior como en el inferior, siendo esta una de las metas a corregir durante el tratamiento ortodóntico.

Figura 2. Vista de modelos de estudios en yeso

Nota: Modelos superiores e inferiores que muestran forma de arco cuadrangular, discrepancia en el perímetro de arcadas y desviación de la línea media.

Radiografías e imágenes cefalométricas

Los hallazgos radiográficos tanto panorámicos y lateral

de cráneo confirmando ausencias de piezas dentales y agenesias de terceros molares (18, 28, 38, 48). El estudio lateral de cráneo permitió aplicar los análisis cefalométricos de Steiner y Jarabak, afirmando una Clase II esquelética. Estos estudios fueron relevantes para la confirmación del diagnóstico.

Figura 3. Radiografía panorámica, lateral y trazado cefalométrico

Nota: Radiografía panorámica y lateral de cráneo con superposición del análisis cefalométrico de Steiner y Jarabak. Se observa retrognatismo mandibular, biproinclinación y patrón de crecimiento vertical.

Tabla 1. Análisis cefalométrico de Steiner normal y paciente

Medidas	Norma	Paciente	Diagnostico
SNA	82° ± 2°	84°	Norma
SNB	80° ± 2°	76°	Retrognatismo mandibular
ANB	2° ± 2°	8°	Clase II esquelética
Ángulo interincisal	131° ± 6°	116°	Biproinclinación dentoalveolar
Posición del labio superior	-1 a 2 mm	3 mm	Protrusión labial superior
Posición del labio inferior	-2 a 2 mm	4 mm	Protrusión labial inferior

Nota: Comparación entre los valores normativos y los de la paciente, evidenciando Clase II esquelética con retrusión mandibular y protrusión labial.

Tabla 2. Análisis cefalométrico de Jarabak normal y paciente. Tipo de crecimiento: 64,28% Neutro

Medidas	Norma	Paciente	Diagnostico
S	123° (+-5)	127°	Norma
Ar	143 (+-6°)	138°	Norma
Gn/sup	55°(*_3)	54°	Norma
Gn/inf	75°(+3)	75°	Norma
I.Inf. a GOGN	90°(+5°)	106°	Proclinación Dentoalveolar
I.Sup. a S-N	103°(+2°)	97°	Retroinclinación
	COMPARATIVO	Divergente	Clase II
Perfil	L.S. 2mm +/-2mm	1mm	Protrusión labial
Blando	L.I. 0mm +/-2mm	3mm	Protrusión labial
A.F.A	105-120mm	96mm	Crecimiento vertical deficiente
A.F.P	70mm	57mm	Crecimiento vertical deficiente
L.B.C.A.	71mm +/- 3 mm	57mm	
L.C.M.	71mm +/- 5 mm	54mm	1:1
L.B.C.P.	32mm +/-3 mm	28mm	Crecimiento patrón vertical
L.RM.	44mm +/- 5mm	32mm	

Nota: Parámetros morfológicos y proporcionales que revelan un patrón de crecimiento neutro con tendencia vertical y desproporción anteroposterior facial.

Índices diagnósticos complementarios

El Índice de Robert Moyers es una herramienta diagnóstica utilizada para estimar la discrepancia entre el espacio disponible y el requerido para la erupción de caninos y premolares permanentes, a partir de la suma de los anchos mesiodistales de los incisivos inferiores. En este caso, con una suma incisal de 25 mm, se evaluó el espacio en ambas arcadas y hemiarcadas, tanto maxilar como mandibular. Los valores indican que hay espacios para la erupción, pero sin embargo se observó una pequeña imperfección en la hermicada mandibular izquierda de consideración leve.

Tabla 3. Índice de Moyers

Índice de Robert Moyers					
Sexo:	F	X	M		
Diente	42	41	31	32	Suma incisal
Ancho mesiodistal	6.5	6	6	6.5	25
	MAXILAR			MANDIBULAR	
	Derecho		izquierdo		
Espacio disponible	26		24		25 23
Espacio requerido	21.90		21.9		22.4 22.4
Discrepancia	4.1		2.1		2.6 0.6
Mesialización fisiológica del 6	-0.9		-0.9		-1.7 -1.7
Discrepancia total	3.2		1.2		0.9 -1.1
Tratamiento por hermicada	Control en la erupción		Control en la erupción		Control en la erupción Control en la erupción
Discrepancia:	Leve		Marcada		Leve Marcada

Nota: Cálculo de discrepancia espacio-diente en ambas arcadas. Se indican los espacios disponibles, requeridos, discrepancias totales y tratamiento sugerido por hemiarcada. Este análisis complementa el diagnóstico clínico y radiográfico, permitiendo una planificación ortodóntica más precisa y personalizada.

Hallazgos clínicos

Durante la evaluación clínica inicial, se identificaron características craneofaciales y dentoalveolares relevantes. La paciente presentó un tipo de cara mesofacial con vista frontal de los tercios: superior (60 mm), medio (60 mm) e inferior (59 mm).

En consideración al perfil, se pudo observar un perfil tipo convexo, mostrando una discrepancia esquelética sagital en el maxilar y la mandíbula, acompañada con un retrognatismo mandibular. La nariz es de tamaño medio, sin desvió de tabique. Los labios con características de proquelia, no presenta interposición.

El mentón de tamaño mediano y retraído, consolidando el diagnóstico de retrognatismo mandibular. Estos hallazgos apoyan la necesidad de un enfoque ortopédico y ortodóncico temprano; en el que aproveché el potencial de crecimiento para corregir la discrepancia esquelética de manera eficiente y estable.

Figura 4. Vista frontal y perfil del paciente

Nota: Vista frontal y perfil en reposo. Se observa biotipo facial dolicofacial, perfil convexo, tercio inferior disminuido y retrognatismo mandibular evidente.

Cronología del Tratamiento

Al comienzo del tratamiento de la paciente, se fijaron objetivos clínicos definidos guiados a mejorar la

mordida profunda anterior, alcanzar la alineación y nivelación de las dos arcadas, conseguir una relación molar y canina en Clase I, obtener un equilibrio del perfil facial con la ayuda de una estimulación de mandíbula y evitar recidiva mediante el uso de un retenedor ortodóncico.

La planificación del tratamiento se realizó en tres etapas:

Etapa 1: Valoración inicial y tratamiento con ortodoncia fija y ortopedia funcional. En el comienzo de esta etapa, se instaló ortodoncia fija en la zona antero inferior empleando Brackets neutros en los dientes 33 a 43, con el afán de modificar el apiñamiento dental. Las primeras observaciones presentaron una favorable respuesta con una pequeña mejoría en la alineación.

Figura 5. Cementación de Brackets y primer mes de control.

Nota: Colocación de Brackets metálicos en arcada inferior para corrección de apiñamiento y preparación para aparatología funcional.

Después, de otra evaluación cefalométrica, se evidenció retrognatismo mandibular con patrón esquelético clase II, por lo cual se modificó la estrategia terapéutica. Se decidió suspender temporalmente la ortodoncia fija y se introdujo una aparatología funcional tipo Bimler A para estimular el crecimiento mandibular.

Durante esta etapa se observó buena adaptación al aparato y signos iniciales de avance mandibular, lo que permitió continuar con la planificación terapéutica propuesta.

Figura 6. Adaptación de ortopedia de Bimler A

Nota: Vista con el aparato funcional colocado, utilizado para estimular el avance mandibular..

Figura 7. Foto de perfil con y sin Bimler A en el primer mes

Nota: Progreso en el perfil facial y alineación dentaria tras uso continuo del Bimler A

Etapa II: Alineación, nivelación y corrección de la relación sagital

Con una respuesta positiva al tratamiento ortopédico funcional, se retomó la ortodoncia fija incorporando arcos Niti 0.12 en ambas arcadas. Además, se utilizaron ligaduras elásticas clase II de 1/4 para colaborar en la corrección de la relación molar y canina.

Figura 8. Cementación de ortodoncia fija Arcos niti 0.12 sup. e inf. más ligas 1/4 medianas clase II

Nota. A: Vista frontal; B: Vista lateral izquierda; C: Vista lateral derecha. Se observa el uso de arcos Niti y ligaduras elásticas clase II en ambas arcadas.

Etapa III: Consolidación, finalización y retención

Al alcanzar una adecuada alineación y una relación molar y canina en Clase I funcional, se dio paso a la fase de consolidación. En esta etapa se utilizaron arcos de acero 19x25 en ambas arcadas para obtener mayor precisión en el acabado oclusal y estabilidad dental. La retención se abordó con el uso de una placa tipo A, asegurando la estabilidad de los resultados obtenidos. Se planificó una reducción progresiva del uso del aparato hasta su retiro definitivo.

Figura 9. Consiguiendo línea media con arcos 16x16 acero.

Nota: Arcos de acero instalados para acabado oclusal y uso de placa de retención tipo A en fase final del tratamiento.

Al finalizar el tratamiento, la paciente presentaba un adecuado alineamiento dental, una oclusión funcional estable y un perfil facial armónico, sin evidencia de recidiva. Se otorgó la alta clínica tras confirmarse el cumplimiento de todos los objetivos terapéuticos propuestos.

Figura 10. Vista extraoral de perfil y frontal (antes y después)

Nota: Evidencia la mejora en el perfil facial y la proyección mandibular y muestra la armonía de los tercios faciales tras el tratamiento

Figura 11. Vista intraoral frontal

Nota. Se observa una alineación dentaria completa, relación molar y canina Clase I bilateral, y corrección del *overjet* y *overbite*, alcanzando una oclusión funcional y estética estable. En comparación con la Figura 1 (inicio del tratamiento).

Seguimiento y Resultado

Se mejoró el perfil facial y la estética de la sonrisa cómo se evidencia en la figura 12 mediante el avance mandibular logrado con el uso del aparato funcional tipo Bimler A, así como la proinclinación de los incisivos inferiores, evidenciada en el valor del IMPA (106°) del Análisis de Jarabak (Tabla 2). Este cambio contribuyó a la corrección de la sobremordida horizontal, y el crecimiento mandibular guiado permitió observar una leve posterrotación y avance de la mandíbula (Figura 3B), acompañada del descenso del maxilar superior como parte del desarrollo facial normal. Así mismo, se registró un decrecimiento de 2° en el ángulo ANB, lo que indica una relación maxilomandibular mejorada (Tabla 1).

La relación molar y canina Clase I bilateral fue establecida (Figuras 8 y 9), se obtuvo un éxito en la guía anterior funcional, se reparó el apiñamiento inferior, y se logró una nivelación dentaria estable con una pequeña extrusión de molares superiores, ayudando a la corrección de la mordida profunda.

El éxito facial anteroposteriores fueron clínicamente beneficiosos. No obstante, se evidenció un leve aumento del patrón dólido-facial, atribuido al efecto de las mecánicas con elásticos Clase II que generan posterorrotación mandibular. Estos hallazgos pueden observarse en la radiografía lateral final y su superposición cefalométrica, así como en el paralelismo radicular visible en la panorámica final, La paciente y su familia se mostraron muy satisfechos con los resultados obtenidos, tanto desde el punto de vista estético como funcional.

Figura 12. Estudio radiográfico lateral y frontal de inicio y final del tratamiento.

Nota. Se evidencia un progreso importante en la relación esquelética Clase II, con una evidente mejora mandibular en el equilibrio facial. En comparación en la Figura 3.

DISCUSIÓN

Algunos investigadores concuerdan en que la ortodoncia preventiva con el uso de dispositivos funcionales es aconsejable para el tratamiento temprano de la irregularidad dentomaxilar clase II, durante la etapa de desarrollo de la paciente. Investigaciones como los de Bidjan, et al. del año 2020, Bedoya A y Quintero F, Pavlow, et al. del año 2017 y el estudio de Alzoubi, et al. del año 2017, mantienen el concepto del uso de dispositivos funcionales como una opción de tratamiento temprano. Los beneficios que estos investigadores exponen, son la reducción de discrepancia de la clase II, la necesidad de tratamiento quirúrgico en el futuro. (10,11,12).

La clasificación tradicional de las maloclusiones, como la de Angle, ha sido objeto de revisión en las últimas décadas. Autores contemporáneos proponen ampliar estos sistemas diagnósticos para incorporar aspectos funcionales, estéticos y esqueléticos, permitiendo un

enfoque más integral y preciso del tratamiento ortodóncico (13,14). De hecho, actualmente se considera esencial evaluar no solo la alineación dental, sino también el aspecto dentofacial en reposo y sonrisa, así como la proporción de los tejidos blandos en las diferentes vistas del rostro (15).

Existen varios artículos de reporte de caso tal como es el del Dr. Rafael Casado Fernández en el 2023 publicado en la revista SANUN que refuerza el uso de aparatología funcional en el tratamiento de Maloclusión Clase II por retrognatismo mandibular promueve una posición de la mandíbula creando cambios a nivel esquelético dentoalveolar y muscular(17).

La maloclusión Clase II presenta características clínicas diferentes según su división. En la división 1, los pacientes suelen presentar incisivos superiores proinclinados, arcadas dentales estrechas, apiñamiento, sobremordida aumentada, perfil convexo y una desproporción vertical en el tercio inferior facial. La división II, los incisivos centrales superiores, suelen estar retroinclinados hacia palatino, por lo que el resalte no suele estar aumentado (16,17).

El utilizar dispositivos funcionales, tanto fijos como removibles, ha mostrado buenos resultados en pacientes con potencial de crecimiento. Estos dispositivos estimulan el crecimiento mandibular a través del avance condilar, modificando positivamente la posición mandibular en los tres planos del espacio (14). Sin embargo, la colaboración activa del paciente es crucial para alcanzar los resultados esperados, especialmente en lo que respecta a la continuidad del uso del aparato, la asistencia a controles y el cumplimiento del protocolo terapéutico.

Efectivamente, el tratamiento temprano de la oclusión dental Clase II en personas afectadas en la etapa de desarrollo debe ser considerado de forma general, teniendo en cuenta los componentes esqueléticos como funcionales y estéticos. La actuación de manera temprana con dispositivos funcionales, continuando con ortodoncia fija, demuestra de manera eficiente la corrección de la

oclusión y lograr una armonía facial.

Este enfoque puede mejorar la oclusión, embellecer la estructura facial y, a menudo, reducir la necesidad de tratamientos más complejos como extracciones dentales o cirugía ortognática. Lo primordial de este caso es el aprovechamiento de la etapa de crecimiento lo que impulsa el resultado del dispositivo funcional utilizado. Así mismo, se desarrolló un plan de tratamiento personalizado en base a la necesidad de la paciente, con análisis cefalométrico y atención en la clínica en todas las etapas, y se consiguió un proceso terapéutico apropiado (funcional-ortodóncica). La disposición de la paciente y la ayuda de la familia fueron decisiva para el logro de los objetivos.

CONCLUSIONES

Finalmente, el presente caso clínico muestra que una intervención ortopédica – ortodoncia en etapas tempranas permite llevar un desarrollo mandibular de manera efectiva en pacientes con clase II esquelética por retrognatismo mandibular. La aplicación de dispositivo funcional durante el máximo de crecimiento, acompañada con una etapa de ortodoncia fija, facilitó la reparación forma general las desarmonías esqueléticas y dentales.

Se confirma que la observación cefalométrica severa, la apropiada etapa de intervención y la constancia del paciente son componentes para el eficaz tratamiento. Del mismo modo, se prueba que este planteamiento terapéutico disminuye considerablemente el riesgo de emplear procedimientos quirúrgicos en la etapa adulta, armonizando la forma del rostro, la función masticatoria y la vida en general de los pacientes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Vélez-Toledo AO, Pesantez-Solano SM. Uso de mini-implantes en el tratamiento ortodóncico de maloclusiones Clase II esquelética. *Rev, Arbitr, Interdiscip, Cienc, Salud.* 2022;6(1):562. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.35381/s.v.v6i1.1779>
2. Ghodasra R, Brizuela M. Orthodontics, malocclusion. En: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025
3. Rosero Mendoza JI, Mendoza Rodríguez FA, Pin Oviedo GV. Tratamiento ortopédico de pacientes clase II división 1. Anál comport las líneas crédito través corp financ nac su aporte al desarro las PYMES Guayaquil 2011-2015. 2022;6(3):72–84. Disponible en: <https://recimundo.com/index.php/es/article/view/1662>
4. Guerra F, Dalit A, Solowiejczyk Y. Maloclusiones Clase II en Paciente Pediátrico. *Revista Latinoamericana De Ortodoncia y Odontopediatría.* 2022
5. Telley Millán M, Katagiri Katagiri M, Pérez Tejada HE. Casuística de maloclusiones Clase I, Clase II y Clase III, según Angle en el Departamento de Ortodoncia de la UNAM. *Rev Odontol Mex.* 2022;11(4). Disponible en: <https://revistas.unam.mx/index.php/rom/article/view/15720>
6. Kallunki J, Bondemark L, Paulsson L. Comparisons of costs and treatment effects—an RCT on headgear activator treatment of excessive overjet in the mixed and late mixed dentition. *Eur J Orthod.* 2022;44(1):86–94. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1093/ejo/cjabo26>
7. Golfeshan F, Soltani MK, Zohrei A, Poorolajal J. Comparison between classic twin-block and a modified clear twin-block in class II, division 1 malocclusions: A randomized clinical trial. *J Contemp Dent Pract [Internet].* 2018;19(12):1455–62. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.5005/jp-journals-10024-2449>
8. Namera MO, Mahmoud G, Abdulhadi A, Burhan A. Effects of low-intensity pulsed ultrasound (LIPUS) applied on the temporomandibular joint (TMJ) region on the functional treatment of class II malocclusion: A randomized controlled trial. *Dent Med Probl.* 2020;57(1):53–60.
9. Yáñez-Zurita C, Naranjo Freire B, Martillo Chiriguaya A. Tratamiento temprano ortodóncico/ortopédico en pacientes con anomalías sagitales de clase II. Una revisión. *Rev*

- Cient Odontol [Internet]. 2023;11(3):e165. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.21142/2523-2754-1103-2023-165>
10. Jiménez-Silva A, Carnevali-Arellano R, Vivanco-Coke S, Tobar-Reyes J, Araya-Díaz P, Palomino-Montenegro H. Craniofacial growth predictors for class II and III malocclusions: A systematic review. Clin Exp Dent Res. 2021 Apr;7(2):242-262. doi: 10.1002/cre2.357
 11. Pancherz H, Zieber K, Hoyer B. Cephalometric characteristics of Class II division 1 and Class II division 2 malocclusions: a comparative study in children. The Angle Orthodontist. 1997;67(2):111–20
 12. Bedoya A, Quintero F. Treatment of malocclusion class II with orthopedic functional appliances: Bionator, a case report. Revista Estomatología. 2017;18(1):24–9.
 13. Véliz Concepción OL, Adjei Tannor F, Pérez García W, San Miguel Pentón A. Enfoque integral de la clasificación de la maloclusión de Clase II para una atención eficiente. Acta méd centro. 2024;18(1). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2709-79272024000100004
 14. Kaje R, Rashme R, Manimegalan P, Vundela RR, Saidalavi SK, Jadhav AV. Assessing the efficacy of early versus late orthodontic intervention in the management of Class II malocclusion: A comparative analysis. J Pharm Bioallied Sci. 2024;16(Suppl 3):S2691–3. Disponible en: http://dx.doi.org/10.4103/jpbs.jpbs_370_24
 15. Ghorbani M, Mousavi SA, Bardideh E, Saeedi P, Shahnaseri S, Shafaei H, et al. The effectiveness of functional clear aligners for Class II correction in growing patients: A systematic review and meta-analysis. Orthod Craniofac Res. 2025;28(4):577–92. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1111/ocr.12908>
 16. Ubilla Mazzini W, Apolo Morán J, Pazmiño Rodríguez E, Arroyo Apolo D, Ortiz Matias E. Maloclusión Clase II de Angle: Análisis clínico para el diagnóstico y alternativas de tratamiento. Revista Científica Universidad Odontológica Dominicana; 2024;12(2). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.5281/ZENODO.14186972>
 17. Fernández R. Tratamiento de la clase II división primera de origen mandibular en pacientes en crecimiento. Sanun. 2023;7(3):28-37. Disponible en: <https://revistacientificasanum.com/vol-7-num-3-julio-2023-tratamiento-de-la-clase-ii-division-primera-de-origen-mandibular-en-pacientes-en-crecimiento/>

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo